

**KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARGA
BERILADIGAN MATNLARGA QO'YILADIGAN TALABLAR**

Kalikhazarova Shahzoda Begisbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736339>

Annotatsiya. mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga beriladigan matnlar va matnlarga qo'yiladigan talablar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: matn, tekst, yozma axborot, talab, personaj, yosh xususiyat, matn hajmi.

**FOR CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
REQUIREMENTS FOR SUBMITTED TEXTS**

Abstract. This article provides information about the texts given to primary school students and the requirements for the texts.

Key words: text, text, written information, demand, character, age characteristic, text volume.

**ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ТЕКСТАМ**

Аннотация. В данной статье представлена информация о текстах, даваемых учащимся начальных классов, и требованиях к текстам.

Ключевые слова: текст, текст, письменная информация, потребность, характер, возрастная характеристика, объем текста.

Har bir jamiyatning taraqqiyoti va istiqboli ta'lim tizimining jadal rivojlanishi, ijtimoiy hayot, ishlab chiqarish bilan o'zaro muvofiq kelishishi, jahon ta'limining eng yuqori natijalariga tenglasha olishi, davr talablariga javob berishi va mavjud subyektiv ehtiyojlarni qay darajada qondira olishiga bevosita bog'liq. 50 Ta'lim tizimida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar, o'qitish mazmunining tobora yangi g'oya va qarashlar bilan boyib borayotganligi, yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi yangi texnologiyalarning yaratilayotganligi ham bunga yaqqol misoldir. Bunday islohotlar albatta boshlang'ich ta'limdan boshlanishi tabiiydir.

Boshlang'ich sinflarda asosiy ish turlaridan biri bu matn ustida ishlashdir. "Matn" so'zi ko'pgina adabiyotlarda "tekst" tarzida keltirilgan. "Tekst" lotincha "texus" so'zidan olingan bo'lib, "to'qima" dagan ma'noni bildiradi.

Matn-lingvistik tadqiqotning eng murakkab obyektlaridan biri hisoblanadi. Mazkur

tushunchani ta'riflashda barcha matnlar uchun xos bo'lgan belgilardan kelib chiqish lozim. Bunday belgilarga quyidagilar kiradi:

- a) matn-yozma shakldagi axborot;
- b) matn mazmun jihatidan o'ziga xos tugallikka ega;
- c) matn o'quvchida muayyan munosabatni uyg'otadi.

Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarining asosiy bosqichi o'quvchilarni matnni tushunib, to'g'ri, ongli, ifodali o'qishga, idrok qilishga va o'qiganlari yuzasidan o'z munosabatini bildirishga tayyorlashdan iborat. Bunday natijalarga erishish uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga berilgan matnlar bir necha talablar va shartlarga mos bo'lishi lozim. Yuqoridagi jihatlardan kelib chiqib boshlang'ich sinf o'quvchilariga beriladigan matnlarga qo'yiladigan talablar sifatida quyidagilarni sanashimiz mumkin:

- 1) matnning mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchisining yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanishi;
- 2) matnda foydalanilgan so'zlar va ularning ma'nolari bolalarga tushunarli bo'lishi;
- 3) matndagi personajlar o'quvchi ongida yaxshi taassurotlar qoldirishi;
- 4) matn bolalar psixologiyasidan kelib chiqib tanlanishi;
- 5) matnda boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshlariga mos bo'lgan suratlar, maqollar, ibratli so'zlardan foydalanishlik;
- 6) tanlanayotgan matn ham milliy mintalitetga mos bo'lishi, ham dunyoviy bilimlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi lozim;
- 7) matndagi voqealar ketma-ketligi o'quvchilar hayotiga yaqin voqealardan tanlanishi;
- 8) matn hajmi boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos bo'lishi.

Matnning mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchisining yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanishi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga beriladigan matnlarning mazmuni bolajonlar yoshiga, fikrlashiga mos bo'lishi kerak. Shundagina o'quvchi matnni yaxshi tushunadi va matn ustida erkin ishlay oladi.

Matnda foydalanilgan so'zlar va ularning ma'nolari bolalarga tushunarli bo'lishi. Yosh bolalarga matn tanlash, ularga mos matn, ertak, hikoya, she'rlar yaratish juda mas'uliyatli jarayondir. Bu jarayonda har bir so'zga alohida e'tibor qaratish lozim. Ya'ni so'zlar o'quvchiga tushunarli bo'lishi, ozi ishlatadigan so'zlar yoxud shunga yaqin so'z bo'lishi lozim. Ma'nosi qiyin so'zlardan foydalanilgan

jarayonda o'sha so'zning ma'nosi izohlanishi kerak bo'ladi.

Matndagi personajlar o'quvchi ongida yaxshi taassurotlar qoldirishi. Matndagi voqea-hodisalar, unda qatnashayotgan qahramonlar o'quvchi ongida yaxshi taassurot qoldirishi kerak. Chunki yosh bolalar ertak, hikoyalardagi qahramonlarga o'xshagisi keladi, ulardan o'rnak oladi. Salbiy qahramonlar ular ongida albatta salbiy fikrlar bilan qoladi.

Matn bolalar psixologiyasidan kelib chiqib tanlanishi. Matnlarni o'quvchilar psixologiyasidan kelib chiqib tanlash yoki yaratish maqsadga muvofiqdir. Matndagi voqealar o'quvchi hayotiga yaqin bo'lishi, qahramonlar bolaga o'xshashi mumkin.

Matnda boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshlariga mos bo'lgan suratlar, maqollar, ibratli so'zlardan foydalanishlik.

Matnda boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos bolgan suratlar, maqollar, ibratli so'zlardan foydalanishlik yaxshi samara beradi. Rasmlar orqali boladi atrof muhit haqidagi tasavvurlari rivojlansa, ibratli so'zlar, maqollar orqali xulosa chiqarish ko'nikmalari yanada, rivojlanib boradi. Masalan, mehnat -mehnatning tagi rohat, ona bilan bola, gul bilan lola.

Tanlanayotgan matn ham milliy mintalitetga mos bo'lishi, ham dunyoviy bilimlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi lozim. Biz boshlang'ich sinf o'quvchilariga matn berish jarayonida tanlangan matnning milliyligimizga mos kelishiga ham ahamiyat berishimiz kerak. O'z milliy qadriyatlarimiz, ananalarimiz asosida boyitilgan matnlar o'quvchilada vatanga bo'lgan sadoqat, oilaga bo'lgan muhabbat yanada shakllanib, rivojlanadi. Matnda dunyoviy bilimlarning mujassam bo'lishi o'z navbatida bolada turli yo'nalishlardan tushuncha va tasavvurlarga ega bo'lishiga olib keladi.

Matndagi voqealar ketma-ketligi o'quvchilar hayotiga yaqin voqealardan tanlanishi. Matndagi voqea hamda hodisalar uzviyligi o'quvchi hayotiga yaqin bo'lgan voqeyliklardan tanlansa, boshlang'ich sinf o'quvchisining qiziqishi yanada shu matnga nisbatan kuchliroq bo'ladi. Shunga o'xshash voqea menda ham sodir bo'lgan edi, demak men o'sha payt to'g'ri yo'l tutibman yoki noto'g'ri yo'l tutibman, kabi xulosalarga keladi.

Matn hajmi boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos bo'lishi. Bu talab eng muhim talablardan biridir. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchisiga o'zining yoshiga mos bo'lmagan matnlarni o'qish ham psixologik ham fiziologik jihatdan og'irlik qiladi. Bolada charchoq alomatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun ham matn hajmi o'quvchining yoshiga mos bo'lishi kerak.

Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilariga matn tanlash va berish jarayonida

yuqorida sanab o'tilgan bir nechta talablarga rioya qilish o'quvchilarda matnga , o'qish faniga nisbatan qiziqishini ortishiga, ko'proq bilimlar egallashga, o'z fikrini erkin bayon qilishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Sharafjon Sariyev. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o'stirish. Yurist-media markazi nashriyoti. Toshkent-2010, 33-bet.
2. X.A. To'raqulov, B.S.Abdullayeva, I.X.To'raqulova. Boshlang'ich ta'lim metodologiyasi. Toshkent- 2020.
3. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent -2019.